

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ДРЕВНЕМ ЕГИПТЕ

Ёзиева Шахрибону

Магистрант Ташкентского Государственного Университета Востоковедения

АННОТАЦИЯ

Древний Египет по своей цивилизации и развитию науки, образования всегда был в центре изучения со стороны историков. В данной статье были раскрыты формирование сферы образования в Древнем Египте, а также раскрыты из каких ступеней состоит образование. В ходе научной статьи также были представлены сведения о древнеегипетском языке и письменности, какие профессии существовали в Древнем Египте. Также в данной научной статье приводятся некоторые информации об образовании женщин Древнего Египта.

Ключевые слова: Древний Египет, образование, цивилизация, жрецы, Хуфу, Хафра, Менкаура, иероглифы, папирос, «дома жизни», фараон.

Египет – это государство, с довольно глубокой историей. Историей, которая охватывает огромные временные рамки. Данная история, то есть прошедшая и современная всегда с большим интересом изучается со стороны разных историков. Особенно очень широко рассматривается история Древнего Египта: появление цивилизации, развитие первых городов-государств, формирование системы государственного управления, образования, культуры, науки и других сфер. В данной научной статье хотелось бы отдельно и шире рассмотреть формирование и развитие образования в Древнем Египте.

Необходимо сначала дать несколько информации о Древнем Египте. Древний Египет – одна из первых зародившихся древних цивилизаций в Северо-Восточной части Африки, которая находится вдоль нижнего течения реки Нила. Зарождение здесь первых очагов мировой цивилизации, а также достижение древних египтян в различных сферах всегда поражали историков и археологов.

Эпоха существования цивилизации в Древнем Египте, как одной нации со своей религией, культурой включает примерно три или четыре тысячелетия. Данные хронологические рамки охватывают примерно с рубежа IV-III тысячелетия до н.э., вплоть до III в. н.э. В своей истории Древний Египет и египетская цивилизация прошла достаточно глубокий и исторический путь от зарождения первых очагов цивилизаций и национальной культуры,

возникновения письменности (иероглифов), формирование первых городов-государств.

В число великих достижений египтян важно отнести разные строительные технологии, которые играли очень важную роль при различных строительствах (зданий, храмов, пирамид); систему орошения и сельскохозяйственного производства и судостроения. Вместе с этим египтяне добились высоких результатов в области науки, медицины, математики. До сегодняшних дней людей восхищают и привлекают достижения в сфере архитектуры, искусства, строительства и разные роды технологии эпохи Древнего Царства, особенно пирамиды Хуфу, Хафра, Менкауры, Гизы и величественный Сфинкс.

Если отметить про образование в Древнем Египте, то важно сказать, что образование здесь ценилось очень высоко, но полностью позволить его могли не все жители Египта. Так как во многих и большинстве случаях дети в основном наследовали профессии своих отцов, то есть какой профессией занимался отец, такой профессией занимался и сын в семье. Степени образования также различались.

Как отмечается в научных источниках, образование в Древнем Египте было сосредоточены в руках жрецов, которые занимались также и практическими науками, такими как геометрия, арифметика, медицина. Кроме того, были некоторые профессиональные навыки, которые передавались независимо от школьного образования. Жрецы, архитекторы, инженеры, врачи должны были получить специализированные образования, так как они были достаточно престижными и важными профессиями. В государствах Древнего Египта также важную роль занимали государственные чиновники, которые выполняли несколько задач: собирали налоги, руководили работами по строительству. Постепенно начало возникать другое сословие – это образованные чиновники, то есть писцы, жрецы, так как поклонение многочисленным богам требовало большое количество жрецов. Кроме того, представители, которые отвечали за религиозными книгами составляли высшее сословие Древнего Египта, носившие льняные одежды белого цвета, в знак их ранга.

Когда речь идет об образовании важно также отметить про письменность и древнеегипетский язык. Письменности в Древнем Египте тоже считается показателем первых очагов цивилизации. Древнеегипетский язык считается из афразийской языковой семьи. Данный язык считается самым древним, которые имеет свою письменность. То есть письменность на основе иероглифики. Если отметить про временные рамки, то самые ранние из них относятся к концу IV тыс. до н.э., а самые поздние из них относятся к V веку н.э. Как нам известно из исторических источников сами египтяне называли свою письменность «Словами

Богов». По представлениям египтян их письмо находилось под покровительством бога Тота, а также письма Сешат. Древнеегипетская письменность состояла из сотен символов, один символ мог означать целое предложение. Иероглифа можно было читать во всех направлениях, то есть справа налево, с лево направо или даже сверху вниз. Но также было исключение, это иератическое письмо. Иератическое письмо – это жреческое письмо, которое всегда читалось справа налево и по горизонтали. Еще более упрощенным было письмо в деловых документах, бухгалтерии, а также в торговой переписке. Прямым продолжением древнеегипетского языка считается коптский язык, который был языком египетских христиан, которые перестал быть разговорным языком в XVIII веке.

В становлении и развитии образования также важную роль играла и литература. Если говорить про литературу Древнего Египта, то она сформировалась в письменном виде в эпоху IX династии, но на самом деле литература сформировалось еще раньше, она восходит к древним мифам, легендам, сказкам, религиозным текстам и песням. Ярким примером тому может служить литература Древнего Царства, которая представлена религиозными текстами, например «Книга мертвых», «Повесть о Сенухе», «Повесть о красноречивом крестьянине» относятся к периоду Среднего Царства. В данных историях содержится сильный элемент фантазии, например в одной из исторических книг даны эзотерические формулы, тексты и заклинания, которые позволяли достичь бессмертия в загробном мире. Также в период Среднего Царства формируются первые пословицы и мудрые изречения. Например, от этого периода до нас дошло несколько поэм и гимнов в честь фараона Сенусерта III (1878-1841 гг. до н.э.). В период Нового Царства литература стала более реалистичной. Например, в таких произведениях как «История обреченного принца», «Повесть о Горе и Сете», «Повесть о правде и лжи» было ярко выражены жесткие реалии земного бытия. Именно в период Нового царства завершилось формирование «Книги мертвых», которая стала настоящим историческим памятником религиозной литературы.

Система образования в Древнем Египте состояла из нескольких ступеней и разветвлений. Образование было бесплатным, поэтому образование могли получать все египтяне, а если проводилось при храмах, то оплачивание было в виде пожертвований или оплатой храмовой казне. Государственные школы финансировались со стороны государства.

Как было вышеупомянуто, образование в Древнем Египте состояло из нескольких ступеней, самой первой из которых были общеобразовательные школы, которые были при храмах или государственных учреждениях. Там

преподавалось чтение, счет, два письма, литература, риторика, этика и математика. При письме в школах использовали черепки, обломки посуды, камни, а писали с помощью тростников. Папирос считался очень дорогим материалом. Сначала ученики запоминали и заучивали иероглифы, а потом начинали писать, сначала просто копируя и потом начинали писать под диктовку учителя. В основном писались разные тексты, стихи, короткие сказки, старинные заветы мудрецов прошлого, деловые письма.

Больше всего в процессе образования от учеников требовали послушание и повиновение. За малейшее проявление вины строго наказывали. Данные наказания в основном были телесными – побой плетью или даже палками. После окончания обучения сдавались заключительные экзамены, это было в двенадцать лет.

После этого ученики выбирали: продолжать обучение или продолжали профессии их отцов. Такими профессиями были жрецы, врачи, писцы, чиновники, скульптуры, строители или художники. В период Нового Царства в Древнем Египте была образована профессиональная армия и юноша также мог заниматься военным делом и стать военным. Ему необходимо было служить в армии фараона, где он имел большую возможность продолжать обучение изучая такие предметы как история, военное дело. Юноши обучались до 16-18 лет, а потом до 20 лет служили в армии. Каждый служащий в армии рядовой воин по заслугам, обучению и стараниям имел возможность дослужиться до высоких званий и чинов.

Особо почтительными также считались жрецы. Ученики, которые решали стать жрецами в основном оставались при храмах, где они изучали религиозные обряды и тексты. Самым основным было сдача экзамена, то есть самого заключительного экзамена. Те, кто благополучно сдавали экзамен становились жрецами, их обучение продолжалось всю жизнь. Жрецы считались самыми образованными и мудрыми людьми своего времени. Впоследствии жрецы могли получить образование в сфере медицины и стать врачом или исцелителем. Обучение проходило при храмах Птаха и Исиды.

Многие из учеников предпочитали иметь работу в государственных учреждениях, поэтому выбирали профессию писца или чиновника. Во время обучения египетских будущих чиновников в основном уделялось большое внимание заучиванию различных деловых текстов, изречений, священных произведений. От будущих чиновников при поступлении на работу требовалось знание в строительстве, изготовление разных техник, также он должен был владеть еще одним дополнительным языком. В общем чиновник должен был знать все, что могло бы пригодиться ему по работе.

Еще одной довольно престижной профессией считалась профессия судей. От будущих судей тоже требовалось много знаний и личных навыков. Судья должен был хорошо понимать и знать историю, право, этикет и другие многие науки. От него требовалось честность, справедливость, гуманность. Судьи готовились при храмах богини правосудия и справедливости Маат.

Когда отмечается про образование египтян важно также добавить про образование и воспитание в семьях фараонов и его дворца. По сути, обучение детей фараонов и обычных детей было одинаково. Но дети фараонов дополнительно и глубже изучали такие предметы как история, право, география, политика, религиоведение и военное дело. То есть круг их обучения был намного шире и глубже. Дочери фараонов обучались отдельно от мальчиков и обучались они письме, счету, этикету.

В процесс обучения также входила чтение, каллиграфия, математика, история, этикет, медицина, музыка, а также физические предметы такие как борьба, плавание, игра в мяч и другие. Тех учеников, которые выбирали профессию дипломата и переводчика учили аккадскому языку, который в тот период являлся единственным дипломатическим языком. Дети в основном учили наизусть разные тексты, гимны, поэмы, документы, а затем переписывали самостоятельно.

Если говорить про образование женщин, в Древнем Египте женщины тоже имели возможность получать образование. Очень редко, но женщины, которые имели образование могли достигать высоких позиций в государственные учреждения. На женщин в большинстве случаев возлагались домашние дела – они должны были заниматься материнством и управлением хозяйства. Женщины также могли стать врачами. Они особо ценились в Древнем Египте. Очень была прославлена медицинская школа в Александрии. Здесь также могли обучаться женщины из других городов.

Также в Древнем Египте при храмах вели свою деятельность «дома жизни». Это место, где наиболее одаренные обучающиеся могли полностью заниматься наукой. Здесь существовали библиотеки, где хранились самые уникальные произведения. Ученики могли свободно заходить в библиотеки и использовать книги по специальности. Постепенно в период XIX-XX династии «дома жизни» стали превращаться в политические центры, где широко обсуждались государственные дела и вопросы.

Таким образом, формирование сферы образования в Древнем Египте проходило в различных временах и периодах. Постепенно образование Древнего Египте все больше развивалось и стало выходить на совсем другой – развивающийся уровень.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: (REFERENCES)

1. Адамба Ф. М. Формирование рабочего класса в Египте и его экономическое положение (1914-1952 гг.). – М.: 1960. – 310 с.
2. Филистинский И. М. Очерки арабо-мусульманской культуры. – М.: 1971. – 235 с.
3. Фридман Л. А. Социально-экономическая структура страны. – М.: 1973. – 219 с.
4. Москалец О. В. Образование как важный социокультурный фактор развития общества (на примере Египта). – М.: 2021. – 52 с.
5. Hitti Ph. K. History of the arabs. – Hong Kong: 1977. – 50 p.
6. Образование в Египте. URL: https://ru.wikibrief.org/wiki/Education_in_Egypt (дата обращения: 14.06.1999).
7. Особенности системы высшего образования Египта. URL:http://www.rsvpu.ru/filedirectory/15864/Moxammed_Abdelq_Osobennosti_Sistemy_VO_Egipta.pdf (дата обращения: 15.09.2010).